

LIFE AEGYPIUS RETURN

PROTOCOLO

RESGATE, MANUSEAMENTO E TRANSPORTE DE ABUTRES-PRETOS

Dezembro 2023

Quase quatro décadas após se ter extinguido em Portugal como espécie nidificante, o abutre-preto (*Aegypius monachus*) recolonizou o país em 2010, resultado da nidificação de algumas aves oriundas de Espanha e graças aos esforços de conservação levados a cabo nos dois países por ONGs e pelas entidades governamentais, em territórios públicos e privados. Embora o número de casais reprodutores tenha vindo a aumentar, a população de abutres-pretos é ainda hoje demasiado frágil, e o seu futuro permanece incerto em Portugal. O projeto LIFE Aegypius Return, cofinanciado pela União Europeia, vem assegurar o regresso definitivo da espécie.

<https://4vultures.org/life-aegypius-return/>

Beneficiário Coordenador

Beneficiários Associados

Financiamento

Co-funded by
the European Union

O projeto LIFE21 NAT/NL/LIFE Aegypius Return/101074677 é cofinanciado pela União Europeia. Os pontos de vista e as opiniões expressas são as dos autores e não refletem necessariamente a posição da União Europeia ou da Agência de Execução Europeia do Clima, das Infraestruturas e do Ambiente (CINEA). Nem a União Europeia nem a agência financiadora podem ser tidas como responsáveis por essas opiniões.

FICHA TÉCNICA

Citação Recomendada

Matos, M.; Andevski, J.; Azevedo, F.; Bogalho, V.; Brandão, R.; Brazio E.; Casero M.; Delgado D.; Infante S.; Llopis Á.; Loureiro F.; Monteiro P.; Pereira J.; Santos E.; Sargo R.; Tavares, J. 2023. Protocolo para o resgate, manuseamento e transporte de abutres-pretos (*Aegypius monachus*). LIFE Aegypius Return.

Coordenação

Vulture Conservation Foundation

Contributos *(por ordem alfabética)*

Parceiros de projeto

ANPC - Associação Nacional de Proprietários Rurais Gestão Cinegética e Biodiversidade

ATN - Associação Transumância e Natureza

FNyH - Fundación Naturaleza y Hombre

GNR - Guarda Nacional Republicana

Herdade da Contenda

LPN - Liga para a Protecção da Natureza

Palombar - Conservação da Natureza e do Património Rural

SPEA - Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves

VCF - Vulture Conservation Foundation

Centros de Recuperação para a Fauna

CARAS - Centro de Acolhimento e Recuperação de Animais Selvagens (Évora)

CERAS - Centro de Estudos e Recuperação de Animais Selvagens (Castelo Branco)

CERVAS - Centro de Ecologia, Recuperação e Vigilância de Animais Selvagens (Gouveia)

CRAS-HVUTAD - Centro de Recuperação de Animais Selvagens do Hospital Veterinário da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (Vila Real)

LxCRAS - Centro de Recuperação de Animais Silvestres de Lisboa (Lisboa)

RIAS - Centro de Recuperação e Investigação de Animais Selvagens (Olhão)

ÍNDICE

INTRODUÇÃO.....	5
1. PREÂMBULO	6
2. OBJETIVOS.....	7
3. COMPROMISSO.....	7
PROCEDIMENTOS	8
4. DETEÇÃO E RESGATE	9
5. TRANSPORTE.....	11
6. ENTREGA EM CENTRO DE RECUPERAÇÃO	12
CONTACTOS.....	13
Parceiros do projeto LIFE Aegyptus Return	14
GNR/SEPNA	15
PSP / BriPA	18
ICNF	19
Centros de Recuperação para a Fauna	20
ANEXOS – Programa Antídoto Portugal.....	21
I. Protocolo de Atuação.....	22
II. Termo de Entrega	32

Lista de Figuras

Fig. 1. CASCATA DE DECISÃO em caso de deteção de um abutre-preto debilitado ou ferido.	10
Fig. 2. Exemplos de caixas adequadas ao transporte de abutre-pretos. ©LIFE Aegyptus Return.....	11

Lista de siglas e abreviaturas

- ANPC** – Associação Nacional de Proprietários Rurais, Gestão Cinegética e Biodiversidade
- ATN** – Associação Transumância e Natureza
- BriPA** – Brigada de Proteção Ambiental (PSP)
- CITES** – Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Fauna e da Flora Selvagem Ameaçadas de Extinção
- DGAV** – Direção-Geral da Alimentação e Veterinária
- EEP** – European Endangered Species Programme
- EPNAZE** – Equipas de Proteção da Natureza e Ambiente em Zonas Específicas (GNR)
- FNyH** – Fundación Naturaleza y Hombre
- GNR** – Guarda Nacional Republicana
- ICNF** – Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas
- LPN** – Liga para a Protecção da Natureza
- NPA** – Núcleos de Proteção Ambiental (GNR)
- ONG** – Organizações Não Governamentais
- PAP** – Programa Antídoto Portugal
- PACAN** – Plano de Ação para a Conservação das Aves Necrófagas
- PSP** – Polícia de Segurança Pública
- RNCRF** – Rede Nacional de Centros de Recuperação para a Fauna
- SEPNA** – Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (GNR)
- SPEA** – Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves
- VCF** – Vulture Conservation Foundation

INTRODUÇÃO

1. PREÂMBULO

O abutre-preto (*Aegypius monachus*) é uma espécie ameaçada, que detém o estatuto de conservação Em Perigo (EN), em Portugal, e Vulnerável (VU), em Espanha. A nível global está classificada como Quase Ameaçada (NT), pela União Internacional para a Conservação da Natureza. Está protegida pela Diretiva Habitats (Anexo I), sendo uma espécie de conservação prioritária no espaço europeu, pela Convenção de Berna (Anexo II), pela Convenção de Bona (Anexo II) e pela Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Fauna e Flora Silvestres Ameaçadas de Extinção (CITES – Anexo II-A).

Enquanto ave necrófaga, desempenha um fundamental papel ecológico, ao alimentar-se de carcaças, e minimizando a proliferação de doenças.

Ao longo do século XX, um vasto conjunto de ameaças causaram um severo declínio da espécie, e levaram ao seu desaparecimento na maior parte das suas áreas de distribuição na Europa. Em Portugal, o abutre-preto extinguiu-se, enquanto espécie reprodutora, no início da década de 1970. As populações espanholas atingiram mínimos de 250 casais reprodutores. Foram então adotadas várias medidas de recuperação da espécie e, graças a esses esforços, nas últimas décadas as populações de abutre-preto em Espanha recuperaram e totalizam hoje cerca de 3000 casais. Como resultado, foram sendo registadas cada vez mais incursões destas aves em território português. Em 2010, o abutre-preto voltou a nidificar em Portugal, no Parque Natural do Tejo Internacional. Desde então, mais casais começaram a instalar-se em diferentes regiões de Portugal, mas a população e as colónias reprodutoras continuam muito vulneráveis, o que torna necessária uma intervenção concertada.

O projeto LIFE Aegypius Return objetiva consolidar o regresso do abutre-preto em Portugal e na Espanha ocidental. Até ao final do projeto, em 2027, a equipa pretende duplicar a população reprodutora em Portugal, passando dos atuais 40 casais em 4 colónias para pelo menos 80 casais em 5 colónias, melhorar o sucesso reprodutivo, fortalecer a conectividade entre colónias e baixar o estatuto nacional de ameaça de Criticamente em Perigo para Em Perigo (tendo esta alteração ocorrido em 2023, com a atualização da [Lista Vermelha](#) das Aves de Portugal Continental). O conjunto das iniciativas segue as recomendações do Multi-species [Action Plan](#) to Conserve African-Eurasian Vultures e contribui largamente para a implementação do Plano de Ação para a Conservação das Aves Necrófagas (PACAN), aprovado pelo Despacho n.º [7148/2019](#), de 12 de agosto.

Os objetivos do projeto serão atingidos através de uma estratégia que visa mitigar as ameaças à conservação do abutre-preto, melhorar a sua disponibilidade alimentar, incrementar o seu sucesso reprodutor e reforçar a população mais frágil e limítrofe, no norte de Portugal (Douro Internacional). Para o sucesso desta missão será crucial o empenho de todos os parceiros de projeto, mas também a colaboração de uma vasta rede de pessoas e entidades, desde as autoridades nacionais, organizações não-governamentais, agricultores, caçadores, biólogos, médicos veterinários, entre muitos outros, em diferentes áreas de atuação. A equipa de projeto pretende facilitar a articulação de todas estas partes interessadas, definindo pontos de convergência e maximizando a eficiência de todos os contributos, com vista à conservação da espécie.

2. OBJETIVOS

Este protocolo integra um conjunto de documentos orientadores produzidos no âmbito do projeto LIFE Aegyptius Return que visam propor um código deontológico e uma estrutura de apoio à tomada de decisão nos procedimentos que envolvem o resgate e manuseamento de abutres-pretos encontrados debilitados ou feridos, de forma a assegurar os melhores cuidados possíveis aos indivíduos resgatados, bem como as melhores condições para a sua recuperação. O objetivo final é permitir que, no final do processo de recuperação, as aves sejam libertadas no seu ambiente natural com capacidade de autonomia, com o mínimo de stress e de consequências resultantes do seu contacto com humanos.

O projeto LIFE Aegyptius Return poderá, se necessário, promover reuniões ou workshops para a partilha de informação e experiências entre as entidades envolvidas, para a unificação de critérios e procedimentos em relação aos métodos de trabalho para o resgate e a recuperação das aves.

Adicionalmente, este protocolo contribui para o provimento dos Objetivos Específicos n.º 8 e n.º 12 do PACAN, a saber: Criação de um sistema de monitorização das causas de mortalidade/morbilidade de aves necrófagas e Sensibilização e envolvimento da sociedade e dos agentes de interesse, respetivamente.

A este protocolo deve anexar-se qualquer acordo sobre vigilância sanitária ou gestão de fauna selvagem em perigo que seja aplicável.

3. COMPROMISSO

Todas as pessoas e entidades jurídicas que trabalham no âmbito das redes colaborativas do PACAN e, em particular, do projeto LIFE Aegyptius Return, comprometem-se a implementar as recomendações abaixo e a reunir os seus recursos a fim de partilhar as suas experiências e competências para o bem-estar das aves recuperadas. Cada uma destas pessoas é suscetível de intervir num ou em vários procedimentos de contacto com abutres-pretos, sendo, portanto, importante que as recomendações sejam seguidas.

PROCEDIMENTOS

4. DETEÇÃO E RESGATE

Quando um abutre-preto é detetado em perigo ou em condição de fragilidade, devem seguir-se os seguintes passos:

- Garantir a segurança da ave, impedindo a sua perturbação por pessoas ou animais.
- Comunicar de imediato a uma das autoridades competentes. A via de contacto a privilegiar deve ser o SEPNA/GNR, no posto territorial local ou através da linha SOS Ambiente e Território – 808 200 520.
- Alternativamente, e conforme a área geográfica em que a ave se encontre, poderão ser também contactadas:
 - BRIPA/PSP;
 - Área protegida/ICNF.

Ver contactos a partir da [página 15](#) deste documento.

- Neste contacto, deverá descrever detalhadamente a situação da ave e indicar a sua localização exata, se possível recorrendo a serviços de geolocalização (como Google Maps).

- Será importante recolher sempre o máximo de informação sobre a ave e a circunstância da sua deteção. Alguns aspetos a que deverá estar atento:

- A ave está nas proximidades ou debaixo de uma linha elétrica?
- Está numa zona de caça?
- Há outros animais mortos ou vivos na proximidade?
- A ave tem ferimentos ou indícios de tiro?

- Nota importante: não tente dar alimento, água ou medicação!

- Em caso de suspeita de envenenamento ou de presença de veneno ou de animais mortos nas imediações, deve ser implementado o protocolo específico do [Programa Antídoto Portugal](#), que permite instruir os procedimentos legais devidos e reunir evidências forenses (ver PROTOCOLO DE ATUAÇÃO [em anexo](#) e também disponível [online](#)).

- As autoridades competentes devem alertar um dos centros da Rede Nacional de Centros de Recuperação para a Fauna (RNCRF) o mais rapidamente possível, informando sobre a condição da ave.

- Os contactos dos Centros com equipamento e experiência no tratamento de abutres-pretos, localizados na área de implementação do projeto LIFE Aegyptius Return, encontram-se na [página 20](#) deste documento.

- A equipa do projeto LIFE Aegyptius Return, através de um dos seus parceiros, deve também ser alertada de qualquer ocorrência com abutres-pretos (contactos na [página 14](#) deste documento).

- A determinação do destino da ave será feita de acordo com o seu estado (transportável ou não), a sua localização, e conforme a recomendação de um médico veterinário (das autoridades, de um centro de recuperação ou da equipa de projeto) e o parecer da autoridade competente. Idealmente, as aves devem ser transportadas para o Centro de Recuperação para a Fauna mais próximo, o mais rapidamente possível e através do itinerário mais curto.

- O abutre-preto é uma espécie protegida, sendo proibida a sua captura, detenção ou transporte sem a devida autorização legal (Decreto-Lei n.º 38/2021, de 31 de maio).

- O abutre-preto é uma espécie particularmente sensível ao manuseamento e a qualquer tipo de perturbação. Também por esse motivo, o manuseamento antes do transporte deve ser feito apenas por um profissional experiente e autorizado. Quando tal não é imediatamente possível, admite-se a captura da ave com um cobertor ou um casaco, para cobrir a ave e mais especificamente a sua cabeça, sempre seguindo recomendações por parte das autoridades e ou médico veterinário.

CASCATA DE DECISÃO

Fig. 1. CASCATA DE DECISÃO em caso de deteção de um abutre-preto debilitado ou ferido.

5. TRANSPORTE

- O transporte deverá ser efetuado por pessoal legalmente autorizado.
- É importante isolar a ave e mantê-la num ambiente escuro, calmo, abrigado e ventilado.
- A ave não deve ver ou estar em contacto com humanos ou outros animais.
- Durante o transporte, a ave deve estar já com a cabeça destapada.
- Recomenda-se o transporte em caixa transportadora com dimensões aproximadas 90x60x60 cm ou 100x75x54 cm (e.g. caixa transportadora para cães, modelo Gulliver 5; Fig. 2). Em alternativa, pode ser usada uma caixa de madeira com tamanho adequado e furos para ventilação.
- Caixas de cartão não são recomendadas. Estas caixas, embora ideais para aves mais pequenas, não têm robustez suficiente para aguentar o peso de um abutre, pelo que poderão abrir por baixo. A ave também poderá começar a rasgar a caixa através dos orifícios de ventilação e pode sair em minutos.
- O tamanho da caixa deve permitir o conforto da ave, mas também reduzir a sua capacidade de movimentos, limitando o risco de ferimentos.
- O fundo da caixa deve ser forrado com algum material que absorva possíveis dejeções e que proporcione uma superfície antiderrapante, como uma toalha (eventualmente com jornais por baixo) ou relva sintética (*astroturf*). Este material proporciona conforto à ave, e serve também para absorver eventuais dejetos.
- É importante cobrir sempre a caixa com um pano, de modo a isolar da luz solar e de impedir a visão de seres humanos ou outros fatores de stress para a ave, todavia acautelando a ventilação e o risco de hiper ou hipotermia.
- Deve ser colocado apenas um indivíduo por caixa de transporte.
- A caixa de transporte nunca deve ser colocada ao sol direto.
- O animal deve ser posicionado no sentido da marcha do veículo.
- A caixa deve estar bem fixa ao veículo, por forma a evitar movimentos ou queda durante o transporte.
- Na eventualidade de a ave ter sido alimentada (num Centro de Recuperação), deverá evitar-se o transporte nas 24 horas seguintes.

Fig. 2. Exemplos de caixas adequadas ao transporte de abutres-pretos. ©LIFE Aegyptius Return

6. ENTREGA EM CENTRO DE RECUPERAÇÃO

- Numa situação ideal, a ave será entregue no Centro de Recuperação para a Fauna mais próximo do local de deteção da ave. O objetivo é receber, cuidar e reabilitar as aves até à sua libertação na natureza.
- Assim que for dado o alerta de resgate de um abutre-preto, o Centro de Recuperação para a Fauna indicado implementará os meios necessários para receber a ave.
- Aquando da entrega da ave, será efetuado o seu registo. Em caso de suspeita de envenenamento, será também preenchido o [Termo de Entrega](#), conforme Programa Antídoto Portugal (Anexo I.).
- Do registo constará a descrição da ocorrência e a identificação das pessoas envolvidas na deteção e transporte da ave.
- Para mais informações, por favor consultar o Protocolo para a Reabilitação e Libertação de Abutres-Preto, também produzido no âmbito do projeto LIFE Aegyptius Return.

CONTACTOS

Parceiros do projeto LIFE Aegypius Return

Entidade	Morada e website	Telefone	Telemóvel	Email
Vulture Conservation Foundation (VCF)	Website: www.4vultures.org		964712455	m.matos@4vultures.org
Associação Nacional de Proprietários Rurais, Gestão Cingética e Biodiversidade (ANPC)	Rua Mestre Lima de Freitas, 1-5º, 1549-012 Lisboa Website: https://anpc.pt/	217 100 029		anpc@anpc.pt
Associação Transumância e Natureza (ATNatureza)	Avenida 25 de Abril, 92, 6440-111 Figueira de Castelo Rodrigo Website: www.faiabrava.pt	271 311 202	914678375	geral@faiabrava.pt
Fundación Naturaleza y Hombre (FNyH)	Avenida de España, 25 entlo, 39610, El Astillero, Cantabria, España Website: https://fnyh.org/	(+34) 942 559 119 (+34) 679 181 483		fundacion@fnyh.org
Guarda Nacional Republicana (GNR)	Largo do Carmo, 1200-092 Lisboa, 1750-121 Lisboa Website: www.gnr.pt	808 200 520 217 503 080		sepna@gnr.pt
Herdade da Contenda, E.M.	Morada: Rua Fonte de Aroche, s/n, 7875-065 Santo Aleixo da Restauração Website: www.herdadedacontenda.pt	285 965 421		geral@herdadedacontenda.pt
Liga para a Protecção da Natureza (LPN)	Morada: Estrada do Calhariz de Benfica nº 187, 1500-124 Lisboa Website: www.lpn.pt	217 780 097	964119504 918063485	eduardo.santos@lpn.pt david.delgado@lpn.pt
Palombar - Conservação da Natureza e do Património Rural	Antiga Escola Primária de Uva, 5230-232 Uva - Vimioso Website: www.palombar.pt		926862770	josepereira@palombar.pt
Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA)	Morada: Av. Almirante Gago Coutinho, 46A, 1700-031 Lisboa Website: https://spea.pt/	213 220 430 Departamento de Conservação Terrestre: 213 220 433	919382722 932344209	spea@spea.pt paulo.monteiro@spea.pt

GNR/SEPNA

Linha SOS Ambiente e Território: 808 200 520

Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA): 217 503 080

Núcleos de Proteção Ambiental (NPA)

por ordem alfabética do concelho

Equipas	Telefone	Telemóvel	FAX	Email
Abrantes	241 360 920	961 192 279	241 360 938	ct.str.dabt.npa@gnr.pt
Águeda	234622417	961 195 285	234 623 845	ct.avr.dagd.npa@gnr.pt
Albufeira	289 590 790	961 193 295	289 590 798	ct.far.dabf.npa@gnr.pt
Alenquer	211 252 633	959 192 004		ct.lsb.dalq.npa@gnr.pt
Aljustrel	284 600 010	961 193 277	284 600 018	ct.bja.dajt.npa.gnr.pt
Almada	264 242 583	966 161 611	264 242 588	ct.stb.dalm.npa@gnr.pt
Almodôvar	284 660 050	961 193 278	286 600 058	ct.bja.dadv.npa.gnr.pt
Amarante	254 410 265	960 194 269	254 437 790	ct.prt.damt.npa@gnr.pt
Anadia	231512341	961 195 284	231 503 722	ct.avr.dand.npa@gnr.pt
Arcos de Valdevez	258 510 090	961 194 277	258 510 098	ct.vct.davv.npa@gnr.pt
Aveiro	234 378 220	961 195 060	234 282 423	ct.avr.davr.npa@gnr.pt
Barcelos	253 830 180	961 194 272	253 830 198	ct.brg.dbcl.npa@gnr.pt
Beja	284 310 050	961 193 279	284 310 772	ct.bja.dbja.npa.gnr.pt
Braga	252 929 120	960 194 271	252 929 128	ct.brg.dbrg.npa@gnr.pt
Bragança	273 300 570	925 665 576	273 300 585	ct.bgc.dbgc.npa@gnr.pt
Caldas da Rainha	262 831 924	961 192 283	262 830 188	ct.lra.dclr.npa@gnr.pt
Cantanhede	239 794 424	961 195 288		
Castelo Branco	272 900 060	961 195 293	272 900 068	ct.ctb.dctb.npa@gnr.pt
Chaves	276 340 210	961 194 281		ct.vrl.dchv.npa@gnr.pt
Coimbra	239 794 300	960 195 286	239 794 441	
Coruche	243 611 244	961 192 300		ct.str.dcch.npa@gnr.pt
Covilhã	275 320 660	961 195 294	275 320 668	ct.ctb.dcvl.npa@gnr.pt
Elvas	267 637 730	960 193 290	267 637 738	ct.ptg.delv.npa@gnr.pt
Estremoz	266 748 500	961 193 282	266 748 508	
Évora	266 748 400	961 193 283	266 748 437	
Faro	289 887 600	926 506 737	289 887 618	ct.far.dfar.npa@gnr.pt
Felgueiras	254 490 180	960 194 289	254 490 189	ct.prt.dflg.npa@gnr.pt
Fundão	275 759 030	961 195 297	275 759 038	ct.ctb.dfnd.npa@gnr.pt
Gouveia	238 492 254	961 197 090	238 491 114	ct.grd.dgva.npa@gnr.pt
Grândola	264 242 600	967 689 313	264 242 608	
Guarda	271 210 630	961 195 289	271 210 648	ct.grd.dgrd.npa@gnr.pt
Guimarães	252 422 570	961 194 273	253 422 578	ct.brg.dgmr.npa@gnr.pt

Idanha-a-Nova	277 200 050	961 195 295	277 200 058	ct.ctb.didn.npa@gnr.pt
Lamego	253 600 240	960 195 280	253 600 248	
Lanhoso	252 730 130	961 194 274	253 730 138	ct.brg.dpvl.npa@gnr.pt
Leiria	244 830 158	961 192 284		ct.lra.dlra.npa@gnr.pt
Loulé	289410490	926 506 832	289 410 498	ct.far.dlle.npa@gnr.pt
Lousã	239990067	961 195 287	239 990 068	
Mafra	259 810 437	959 192 288		ct.lsb.dmfr.npa@gnr.pt
Mangualde	232622258	962 095 061	232 613 806	
Matosinhos	228 982 940	960 194 262	228 982 958	ct.prt.dmts.npa@gnr.pt
Miranda do Douro	273430010	925 665 578	273 430 018	ct.bgc.dmdr.npa@gnr.pt
Mirandela	278201000	964 932 461	278 201 008	ct.bgc.dmdl.npa@gnr.pt
Moimenta da Beira	254582102	962 095 066	254 583 726	
Moncorvo	279254115	925 665 668	279 254 303	ct.bgc.dtmc.npa@gnr.pt
Montemor o velho	239687140	961 195 304	239 687 148	
Montemor-o-Novo	266 748 530	961 193 284	266 748 538	
Montijo	264 242 623	924 486 813	264 242 628	ct.stb.mtj.npa@gnr.pt
Moura	285 200 080	961 193 280	285 200 088	ct.bja.dmra.npa.gnr.pt
Nisa	244 410 116	960 193 292	244 410 118	ct.ptg.dnis.npa@gnr.pt
Odemira	283 990 020	961 193 281	283 990 058	ct.bja.dodm.npa.gnr.pt
Oliveira de Azeméis	256600740	961 195 049	256 688 700	ct.avr.doaz.npa@gnr.pt
Ovar	256572629	961 195 300	256 586 614	ct.avr.dovr.npa@gnr.pt
Penafiel	254 710 959	960 194 268	254 710 938	ct.prt.dpnf.npa@gnr.pt
Pinhel	271 410 130	961 195 290	271 410 138	ct.grd.dpnh.npa@gnr.pt
Pombal	235 212 011	961 192 282		
Ponte de Sor	241 202 707	965 240 910	241 202 709	ct.ptg.dpsr.npa@gnr.pt
Portalegre	244 609 320	967 689 317	244 609 338	ct.ptg.dptg.npa@gnr.pt
Portimão	282420750	926 550 607	282 420 768	
Régua	254 313 614	961 194 290		ct.vrl.dprg.npa@gnr.pt
Reguengos	266 748 480	961 193 286	266 748 488	
Santa Comba Dão	232880250	961 195 279	232 880 258	
Santa Maria da Feira	256377260	961 195 038	256 377 268	ct.avr.dsmf.npa@gnr.pt
Santarém	243 570 690	961 192 278		ct.str.dstr.npa@gnr.pt
Santiago do Cacém	264 242 646	960 192 301	264 242 648	
Santo Tirso	251 808 250	967 689 281	251 808 259	ct.prt.dsts.npa@gnr.pt
Sertã	274 600 730	961 195 296	274 600 738	ct.ctb.dsrt.npa@gnr.pr
Setúbal	264 242 660	967 689 301	264 242 668	
Silves	282440298	926 550 279	282 440 298	ct.far.dslv.npa@gnr.pt
Sintra	212 252 614	959 192 292		ct.lsb.dsnt.npa@gnr.pt
Tavira	281329030	968 689 265	281 329 038	ct.far.dtvr.npa@gnr.pt
Tomar	249 320 060	961 192 280	249 255 525	ct.str.dtmr.npa@gnr.pt
Torres Novas	249 839 340	961 192 281	249 836 283	ct.str.dtnv.npa@gnr.pt
Torres Vedras	277 200 050	959 192 302		ct.lsb.dtvd.npa@gnr.pt
Valença	250 80 10 10	960 194 278	250 801 018	ct.vct.dvln.npa@gnr.pt
Viana do Castelo	257 840 470	960 197 276	257 840 478	ct.vct.dvct.npa@gnr.pt
Vila Franca de Xira	263 247 360	961 192 276		ct.lsb.dvfx.npa@gnr.pt
Vila Nova de Gaia	226 862 000	960 194 159	226 862 008	ct.prt.dvng.npa@gnr.pt

Vila Real	259 303 071	961 194 280		ct.vrl.dvrl.npa@gnr.pt
Vilar Formoso	271 512 157	961 195 292	271 513 465	ct.grd.dvfm.npa@gnr.pt
Viseu	232467940	961 195 278	232 467 969	

Equipas de Proteção da Natureza e Ambiente em Zonas Específicas (EPNAZE)

Equipas	Telefone	Telemóvel	FAX	Email
EPNAZE Parque de Montesinho	273300530		273 300 587	ct.bgc.dbgc.npa@gnr.pt
EPNAZE Parque da Peneda do Gerês	253 351 134	925 665 671	253 352 766	ct.brg.dpvl.npa@gnr.pt
EPNAZE Rio Douro Internacional	279340210		279 340 218	ct.bgc.dmdr.npa@gnr.pt
EPNAZE Parque Natural da Serra da Estrela	275981559		275 982 716	ct.grd.dsei.epnaze@gnr.pt
EPNAZE Parque Natural da Serra da Malcata	277 394 274			ct.ctb.dfnd.epnaze@gnr.pt
EPNAZE Rio Tejo Internacional	272 900 060			
EPNAZE Parque Natural das Serra de Aire e Candeeiros	243 999 506		243 999 501	ct.str.dstr.npa@gnr.pt
EPNAZE Parque Natural de Sintra – Cascais	217 253 247	966 601 257	217 253 247	ct.lsb.dsnt.npa@gnr.pt
EPNAZE Parque Natural do Estuário do Rio Tejo	265 242 620	925 486 813		ct.stb.dmtj.npa@gnr.pt
EPNAZE Parque Natural da Serra da Arrábida	265 242 660	968 689 301		ct.stb.dstb.npa@gnr.pt
EPNAZE Parque Natural do Vale do Rio Guadiana	286 612 127	962 093 074	286 600 058	ct.bja.dadv.npa@gnr.pt

PSP / BriPA

por ordem alfabética do distrito

Comando distrital / metropolitano	Telefone	FAX	Email
Comando Distrital de Aveiro	234400290	234302516	cpaveiro@psp.pt
Comando Distrital de Beja	284322022	284100328	cpbeja@psp.pt
Comando Distrital de Braga	253200420	253268060	cpbraga@psp.pt
Comando Distrital de Bragança	273409100	273409129	cpbraganca@psp.pt
Comando Distrital de Castelo Branco	272038900		cpcbranco@psp.pt
Comando Distrital de Coimbra	239073500	239073529	cpcoimbra@psp.pt
Comando Distrital de Évora	266109800	266109828	cpevora@psp.pt
Comando Distrital de Faro	289899899	289078129	cpfaro@psp.pt
Comando Distrital de Guarda	271222022	271038928	rpub.guarda@psp.pt
Comando Distrital de Leiria	244859859	244108828	cpleiria@psp.pt
Comando Metropolitano de Lisboa	217654242	217654338	cm Lisboa@psp.pt
Comando Distrital de Portalegre	245038900	245300629	cpportalegre@psp.pt
Comando Metropolitano de Porto	222092000	222080615	cmporto@psp.pt
Comando Distrital de Santarém	243075700	243075729	cdsantarem@psp.pt
Comando Distrital de Setúbal	265522022	265115529	cpsetubal@psp.pt
Comando Distrital de Viana do Castelo	258809880	258809881	cpvcastelo@psp.pt
Comando Distrital de Vila Real	259330240	259325029	cpvreal@psp.pt
Comando Distrital de Viseu	232480380	232113609	cpviseu@psp.pt

ICNF

Delegação	Departamento / Unidade	Morada	Telefone	Email
SERVIÇOS CENTRAIS	Unidade de Coordenação Nacional de Vigilância Preventiva e Fiscalização			ucnvpf@icnf.pt
SERVIÇOS CENTRAIS	Departamento de Conservação da Natureza e da Biodiversidade			dcnb@icnf.pt
SERVIÇOS CENTRAIS	Divisão de Apoio à Gestão de Áreas Classificadas			dcnb@icnf.pt
NORTE	Direção Regional da Conservação da Natureza e Florestas do Norte	Parque Florestal, 5000-567 VILA REAL	259 330 400	DRCNF.Norte@icnf.pt
CENTRO	Direção Regional da Conservação da Natureza e Florestas do Centro	Mata Nacional do Choupal, 3000-611 COIMBRA	239 007 260	DRCNF.Centro@icnf.pt
LISBOA E VALE DO TEJO	Direção Regional da Conservação da Natureza e Florestas de Lisboa e Vale do Tejo	CNEMA - Quinta das Cegonhas - 2000-471 SANTARÉM	243 306 530	DRCNF.LVT@icnf.pt
ALENTEJO	Direção Regional da Conservação da Natureza e Florestas do Alentejo	Rua Tenente Raul Andrade, 3, 7000-613 ÉVORA	266 737 370	DRCNF.Alentejo@icnf.pt
ALGARVE	Direção Regional da Conservação da Natureza e Florestas do Algarve	Centro de Educação Ambiental de Marim, Quelfes, 8700-194 OLHÃO	289 700 210	DRCNF.Algarve@icnf.pt

Centros de Recuperação para a Fauna

Centro de Recuperação	Morada e website	Telemóvel	Telefone	Email
CERAS - Centro de Estudos e Recuperação de Animais Selvagens de Castelo Branco	Quinta da Senhora de Mércules 6000-909 Castelo Branco Website	963 957 669 ou 962946425		ceras@quercus.pt samuelinfante@quercus.pt
CERVAS - Centro de Ecologia, Recuperação e Vigilância de Animais Selvagens	Av. Bombeiros Voluntários, 8. 6290-520 Gouveia Website	919 457 984		cervas.pnse@gmail.com
CRAS-HVUTAD Centro de Recuperação de Animais Selvagens do Hospital Veterinário da UTAD	Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Quinta de Prados, 5000-801 Vila Real Website	935 180 020	259 350 601	cras.hvutad@utad.pt
CIARA - Centro de Interpretação Ambiental e de Recuperação Animal	Felgar, Torre de Moncorvo Website		279 254 058	ambaixosabor@gmail.com
LxCRAS - Centro de Recuperação de Animais Silvestres de Lisboa	Estrada do Barcal, Monte das Perdizes, 1500-068 Lisboa Website			lxcras@cm-lisboa.pt
RIAS - Centro de Recuperação e Investigação de Animais Selvagens	Quinta de Marim, Olhão Website	927 659 313		rias.aldeia@gmail.com
CARAS - Centro de Acolhimento e Recuperação de Animais Selvagens	Rua do Raimundo, Edifício Espaço Ambiente, Mata do Jardim Público, Évora Website	963 047 679		espacoambiente.caras@gmail.com
PBG - Centro de Recuperação de Fauna do Parque Biológico de Gaia	R. Cunha, 4430-812 Avintes Website		227 878 120	geral_pbiologico@cm-gaia.pt
CRFS - Centro de Recuperação de Fauna Selvagem do Gerês	Parque Nacional da Peneda-Gerês (sede) Av. António Macedo, s/n 4704-538 Braga Website		253 390 110 253 203 480	pnp@icnf.pt
CRASSA - Centro de Recuperação de Animais Selvagens de Sto. André	Centro de Recuperação de Animais Selvagens de St. André Moinho Novo - Galiza 7500-022 Vila Nova de Santo André Website	925 403 833		crassa@quercus.pt
CRASM - Centro de Recuperação de Animais Selvagens de Montejuento	Rua 1º de Maio, Nº10 2550-076 Tojeira, Cadaval Website	910 024 789		crasm@quercus.pt

ANEXOS – Programa Antídoto Portugal

- I. Protocolo de Atuação
- II. Termo de Entrega

PROTOCOLO DE ATUAÇÃO

ESPÉCIES DE FAUNA SELVAGEM EM MEIO NATURAL

1. COMUNICAÇÃO DA OCORRÊNCIA

- Sempre que detete em meio natural uma ocorrência com suspeita de presença de veneno - cadáver(es) ou animal(is) vivo(s) da fauna selvagem, um isco ou ainda qualquer outro indício - deve de imediato contactar:

GNR / SEPNA¹

(Serviço de Protecção da Natureza e do Ambiente da Guarda Nacional Republicana)

SOS AMBIENTE ATRAVÉS DO TELEFONE Nº 808200520

- Após contacto para o telefone da linha SOS Ambiente deve permanecer no local até à chegada das autoridades.

2. ATUAÇÃO DA GNR

2.1 DESLOCAÇÃO AO LOCAL

- A chamada feita para a linha SOS Ambiente² é reencaminhada para o NPA (Núcleo Protecção Ambiental) da região em causa (Anexo I), para que atue em conformidade com o protocolo estabelecido;
- Caso a ocorrência se verifique numa área que integre o território de atuação de uma EPNAZE (Equipas de Protecção da Natureza e Ambiente em Zonas Especiais) (Anexo II), é chamada uma destas equipas, a qual entra em contacto com a ICNF/Área Protegida;
- A equipa do SEPNA dirige-se de imediato ao local para averiguação dos indícios;
- Para recolha do máximo de indícios e informações sobre a ocorrência, o SEPNA, sempre que necessário, requisita a comparência no local do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), órgão de polícia técnico-científica da investigação criminal da GNR, que realiza a competente inspeção técnica judiciária (ITJ) ao local;
- A investigação sobre a ocorrência em causa tem início de imediato, devendo ser desenvolvida com a maior celeridade, sendo o período das 24 horas subseqüentes determinante para a eficácia na obtenção de prova;
- Deve ainda ser requisitada a presença de uma equipa cinotécnica com o objetivo de reforçar a eficácia na prospeção da deteção de mais indícios no terreno, caso esta se encontre disponível.

2.2 RECOLHA DE PROVA

- É registada a localização da ocorrência, sempre que possível, de forma georreferenciada;
- É feita a prospeção da área onde se deu a ocorrência, devendo a mesma ser alargada à área circundante em busca de mais animais e/ou iscos envenenados;
- É feita uma caracterização do local (zona agrícola, zona de caça, exploração pecuária,...), e registado o nome da entidade gestora, do criador de gado e/ou do proprietário do terreno;

¹ No caso em que a ocorrência não se verifica em meio natural mas envolva uma espécie selvagem, ou ocorra numa área sob jurisdição de outro órgão de polícia criminal, que não a GNR, deverá o mesmo ser contactado.

² Na impossibilidade de se estabelecer contacto através da linha SOS Ambiente, deverá ser contactado diretamente o NPA da região.

- São fotografados os animais envolvidos, mortos ou vivos (com especial destaque para detalhes da face e da posição do corpo), iscos e zona onde se encontram; as fotos recolhidas devem ser devidamente numeradas e identificadas, e sempre que possível georreferenciadas;
- É feita a recolha, acondicionamento e catalogação do material suspeito, de acordo com as normas de segurança estabelecidas;
- É preenchido o *Formulário de Ocorrência* (Anexo III), de forma tão completa e detalhada quanto possível, de acordo com a especificidade da ocorrência.
- O SEPNA dá conhecimento da ocorrência ao ICNF, enquanto responsável pela coordenação da aplicação deste Protocolo de Atuação.

NOTA: O percurso do material apreendido, desde a recolha no terreno até à finalização dos exames periciais, é registado no documento *Circuito da prova* (Anexo IV). Dado que a mesma ocorrência pode corresponder a percursos distintos consoante o tipo de prova recolhida – animais vivos são enviados para Centro de Recuperação; animais mortos são enviados para Centro de Necropsia e iscos, para Laboratório de Toxicologia – deverá ser preenchido um documento *Circuito da prova*, por cada uma destas tipologias.

2.3 TRANSPORTE PARA CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA FAUNA SELVAGEM

- Caso a ocorrência envolva animais vivos com indícios de ingestão de veneno, as Secções SEPNA asseguram, com a maior brevidade possível, o transporte do animal para um dos centros da Rede Nacional de Centros de Recuperação da Fauna Selvagem (RNCRF) (Anexo V);
- No ato de entrega do material recolhido é sempre preenchido um *Termo de Entrega* (Anexo VI).
- O SEPNA dá conhecimento da entrega dos animais ao ICNF, enquanto responsável pela coordenação da aplicação deste Protocolo de Atuação.

EM FUNÇÃO DO TIPO DE PROVA RECOLHIDO, DEVERÃO SER ADOTADOS OS SEGUINTE PROCEDIMENTOS:

A - Se a ocorrência prefigurar **CRIME** por envolver uma das seguintes situações:

- um ou mais espécimes mortos ou vivos (com indícios de ingestão de veneno) de uma espécie protegida da fauna selvagem (Anexo VII);
- um número significativo de espécimes mortos ou vivos (com indícios de ingestão de veneno) de espécies não protegidas da fauna selvagem;
- um ou mais cadáveres de espécies cinegéticas ou de espécies não cinegéticas mortos no decorrer ou no contexto da atividade cinegética.

(Ver Anexo Suplementar - Legislação aplicável)

A.1 - COMUNICAÇÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO (MP)

- Com base na informação recolhida no terreno, o SEPNA elabora o Auto de Notícia (Anexo VIII), que apresenta ao magistrado do Ministério Público de turno territorialmente competente, propondo os procedimentos subsequentes tidos por convenientes, nomeadamente:
 - a validação da apreensão do material (animal morto, vivo ou iscos), no prazo máximo de 72 horas, concretizada em auto próprio;
 - a realização de exame pericial³ ao material apreendido, indicando o Centro de Necropsia que deverá efetuar o mesmo, de acordo com a Rede Nacional de Centros de Necropsia e Toxicologia (RNCNT) (Anexo IX), e/ou o Centro de Recuperação, no caso da ocorrência envolver animais vivos;
 - a determinação de realização de busca pela autoridade judiciária aos locais onde se suspeite haver objetos relacionados com o crime, se durante a recolha de prova surgirem indícios da prática de crime e de quem foi o seu autor;
- O *Auto de Notícia* e, quando existente, o Relatório Técnico de Inspeção Judiciária (RTIJ), devem ser sempre acompanhados do *Formulário de Ocorrência* com o objetivo de se disponibilizar à autoridade judiciária toda a informação relevante recolhida;
- O SEPNA dá conhecimento ao ICNF (enquanto responsável pela coordenação da aplicação deste Protocolo de Atuação) da comunicação da ocorrência ao MP.

No que respeita aos **animais vivos** recolhidos aquando do registo da ocorrência, e já conduzidos a um Centro de Recuperação, o SEPNA dá conhecimento ao mesmo do despacho do MP que determinou a realização da perícia:

A.2 - ATUAÇÃO DO CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA FAUNA SELVAGEM

- O Centro de Recuperação desenvolve os procedimentos adequados à recuperação dos animais;
- Caso seja identificada a necessidade/viabilidade de realizar análises toxicológicas, são preparadas as amostras a enviar para o Laboratório de Toxicologia da RNCNT;
- O Laboratório de Toxicologia da RNCNT realiza o conjunto de análises-base⁴ e prepara relatório que envia ao Centro de Recuperação. Caso seja identificada, pelo Laboratório de Toxicologia, a necessidade de se proceder à realização de outras análises toxicológicas, no referido relatório deverá ser dada indicação das entidades que o poderão fazer e, sendo possível, o respetivo custo;

³ Integra a realização de necropsia e, nos casos em que se justifique, a pesquisa de tóxicos de acordo com o conjunto de análises base definido no âmbito deste protocolo.

⁴ O conjunto de análises-base integra a pesquisa dos seguintes tóxicos: organoclorados, organofosforados, carbamatos, coumarínicos, estricnina e moluscicidas.

- O Centro de Recuperação reúne todos os resultados obtidos, incluindo os toxicológicos, num *Relatório Pericial* (Anexo X) que envia ao MP. No caso de ter sido identificada a necessidade de realizar outras análises toxicológicas, deve ainda solicitar ao MP autorização para a realização das mesmas;
- O Centro de Recuperação dá conhecimento ao ICNF (enquanto responsável pela coordenação da aplicação deste Protocolo de Atuação) do envio do *Relatório Pericial* ao MP.

No que respeita aos **animais mortos** recolhidos aquando do registo da ocorrência, em cumprimento do despacho do MP:

A.3 - TRANSPORTE PARA CENTRO DE NECROPSIA

- As Secções SEPNA asseguram o transporte do(s) cadáver(es) diretamente para o Centro de Necropsia da RNCNT, sempre que disponham, no distrito, de um destes locais;
- O transporte do(s) cadáver(es) deve ser sempre efetuado com a maior brevidade possível;
- Nas situações em que não seja possível assegurar o transporte do(s) cadáver(es) para o Centro de Necropsia da RNCNT, devem assegurar o transporte do(s) mesmo(s) para um dos locais de armazenamento temporário (instalações de Área Protegida/Centro de Recuperação de Fauna Selvagem (Anexo XI));
- No prazo máximo de 15 dias o SEPNA assegura o transporte do material recolhido do local de armazenamento temporário para o Centro de Necropsia em causa;
- No ato de entrega do material recolhido é sempre preenchido um *Termo de Entrega*.
- O SEPNA dá conhecimento ao ICNF (enquanto responsável pela coordenação da aplicação deste Protocolo de Atuação) da entrega do material.

A.4 - REALIZAÇÃO DA NECROPSIA E ANÁLISES TOXICOLÓGICAS

- A necropsia é realizada num Centro de Necropsia da RNCNT, por um médico veterinário anatomopatologista, de acordo com a localização geográfica da ocorrência (Anexo IX). Como exceção a este procedimento e em resultado de projetos já em curso, o Centro de Necropsia de exemplares de lobo-ibérico é o INIAV, I. P., em Vairão, e no caso de exemplares de lince-ibérico e de águia-imperial é a Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de Lisboa.
- No caso da necropsia sustentar a suspeita de envenenamento, o Centro de Necropsia prepara as amostras destinadas a análise toxicológica, e solicita a realização das mesmas pelo respetivo Laboratório de Toxicologia da RNCNT (Anexo IX);
- O Laboratório de Toxicologia da RNCNT realiza o conjunto de análises-base⁵ e prepara relatório com resultados que envia ao Centro de Necropsia. Caso seja identificada, pelo Laboratório de Toxicologia, a necessidade de se proceder à realização de outras análises toxicológicas, deverá ser dada indicação, no referido relatório, das entidades que o poderão fazer e, sendo possível, montantes em causa;
- O Centro de Necropsia reúne todos os resultados obtidos, incluindo os toxicológicos, num *Relatório Pericial* (Anexo X) que envia ao MP. No caso de ter sido identificada a necessidade de realizar outras análises toxicológicas, deve ainda solicitar ao MP autorização para a realização das mesmas;
- Concluídos os processos de necropsia e toxicologia, o Centro de Necropsia solicita autorização ao MP para a destruição/reencaminhamento do material analisado. Previamente ao pedido de autorização para destruição ou reencaminhamento do material analisado, nomeadamente

⁵ O conjunto de análises-base integra a pesquisa dos seguintes tóxicos: organoclorados, organofosforados, carbamatos, coumarínicos, estriçnina e moluscicidas.

quando se trate de espécies da fauna selvagem com estatuto de ameaça, deve o Centro de Necropsia contactar as entidades identificadas no Anexo XII fim de apurar se existe interesse científico na manutenção do cadáver.

- O Centro de Necropsia dá conhecimento ao ICNF (enquanto responsável pela coordenação da aplicação deste Protocolo de Atuação) do envio do Relatório Pericial ao MP.

B - Se a ocorrência prefigurar **CONTRAORDENAÇÃO** por envolver uma das seguintes situações:

- um ou mais espécimes mortos ou vivos (com indícios de ingestão de veneno) de espécies não protegidas da fauna selvagem e em número não significativo;
- presença de iscos.

(Ver Anexo Suplementar – Legislação aplicável)

ALERTA: Nestes casos os procedimentos referentes à realização da necropsia e/ou de análises toxicológicas carece de garantia prévia da existência de financiamento para as mesmas⁶, sendo responsável pelo seu pagamento a autoridade administrativa que as solicite.

No que respeita aos **animais vivos** recolhidos quando do registo da ocorrência, e já conduzidos ao Centro de Recuperação da Fauna Selvagem:

B.1 - ATUAÇÃO DO CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA FAUNA SELVAGEM

- O Centro de Recuperação desenvolve os procedimentos adequados à recuperação dos animais;
- Caso seja identificada a necessidade/viabilidade de realizar análises toxicológicas, o Centro de Recuperação prepara as amostras destinadas a análise toxicológica e solicita a realização das mesmas pelo respetivo Laboratório de Toxicologia da RNCNT (Anexo IX);
- O Laboratório de Toxicologia da RNCNT realiza o conjunto de análises-base⁷ e prepara relatório com resultados que envia ao Centro de Recuperação. Caso seja identificada, pelo Laboratório de Toxicologia, a necessidade de se proceder à realização de outras análises toxicológicas, deverá ser dada indicação, no referido relatório, das entidades que o poderão fazer e, sendo possível, montantes em causa;
- O Centro de Recuperação reúne todos os resultados obtidos, incluindo os toxicológicos, num *Relatório Pericial* (Anexo X) que envia ao SEPNA;
- O Centro de Recuperação dá conhecimento ao ICNF (enquanto responsável pela coordenação da aplicação deste Protocolo de Atuação) do envio do *Relatório Pericial* ao SEPNA.

No que respeita aos **animais mortos** recolhidos quando do registo da ocorrência:

B.2 - TRANSPORTE PARA CENTRO DE NECROPSIA

- As Secções SEPNA asseguram o transporte do(s) cadáver(es) diretamente para o Centro de Necropsia da RNCNT, sempre que disponham, no distrito, de um destes locais;
- O transporte do(s) cadáver(es) deve ser sempre efetuado com a maior brevidade possível;
- Nas situações em que não seja possível assegurar o transporte do(s) cadáver(es) para o Centro de Necropsia da RNCNT, devem recorrer ao transporte do mesmo para um dos locais de armazenamento temporário (instalações de Área Protegida/Centro de Recuperação de Fauna Selvagem (Anexo XI));
- No prazo máximo de 15 dias o SEPNA assegura o transporte do material recolhido do local de armazenamento temporário para o Centro de Necropsia em causa;
- No ato de entrega do material recolhido é sempre preenchido um *Termo de Entrega* (Anexo VI).

⁶ Em articulação com o ICNF.

⁷ O conjunto de análises-base integra a pesquisa dos seguintes tóxicos: organoclorados, organofosforados, carbamatos, coumarínicos, estriçnicina e moluscicidas.

- O SEPNA dá conhecimento ao ICNF (enquanto responsável pela coordenação da aplicação deste Protocolo de Atuação) da entrega do material.

B.3 - REALIZAÇÃO DA NECROPSIA E ANÁLISES TOXICOLÓGICAS

- A necropsia é realizada num Centro de Necropsia da RNCNT, por um médico veterinário anatomopatologista, de acordo com a localização geográfica da ocorrência (Anexo IX).
- No caso da necropsia sustentar a suspeita de envenenamento, o Centro de Necropsia prepara as amostras destinadas a análise toxicológica, e solicita a realização da mesma pelo respetivo Laboratório de Toxicologia da RNCNT (Anexo IX);
- O Laboratório de Toxicologia da RNCNT realiza o conjunto de análises-base⁸ e prepara relatório com resultados que envia ao Centro de Necropsia. Caso seja identificada, pelo Laboratório de Toxicologia, a necessidade de se proceder à realização de outras análises toxicológicas, deverá ser dada indicação, no referido relatório, das entidades que o poderão fazer e, sendo possível, montantes em causa;
- O Centro de Necropsia reúne todos os resultados obtidos, incluindo os toxicológicos, num *Relatório Pericial* (Anexo X) que envia ao SEPNA. No caso de ter sido identificada a necessidade de realizar outras análises toxicológicas, deverá ser previamente assegurado o financiamento das mesmas;
- Tendo em conta que para algumas espécies da fauna selvagem, nomeadamente com estatuto de ameaça, há interesse científico na manutenção de cadáver, deve o Centro de Necropsia contactar as entidades já identificadas (Anexo XII), antes de proceder à destruição do material analisado;
- O Centro de Necropsia dá conhecimento ao ICNF (enquanto responsável pela coordenação da aplicação deste Protocolo de Atuação) do envio do *Relatório Pericial* ao SEPNA.

No que respeita à presença apenas de iscos:

B.4 - TRANSPORTE PARA LABORATÓRIO DE TOXICOLOGIA

- As Secções SEPNA asseguram o transporte do material recolhido diretamente para o Laboratório de Toxicologia da RNCNT;
- Nas situações em que não seja possível assegurar o transporte do material recolhido para o Centro de Necropsia da RNCNT, devem recorrer ao transporte do mesmo para um dos locais de armazenamento temporário (instalações de Área Protegida/Centro de Recuperação);
- No ato de entrega do material recolhido é sempre preenchido um *Termo de Entrega* (Anexo VI).
- O SEPNA dá conhecimento ao ICNF (enquanto responsável pela coordenação da aplicação deste Protocolo de Atuação) da entrega do material.

B.5 - REALIZAÇÃO DA ANÁLISE TOXICOLÓGICA

- O Laboratório de Toxicologia da RNCNT, realiza a análise e prepara *Relatório Pericial* com os resultados;
- O Laboratório de Toxicologia dá conhecimento ao ICNF (enquanto responsável pela coordenação da aplicação deste Protocolo de Atuação) do envio do *Relatório Pericial* para o SEPNA.

⁸ O conjunto de análises-base integra a pesquisa dos seguintes tóxicos: organoclorados, organofosforados, carbamatos, coumarínicos, estriçnina e moluscicidas.

No caso de se confirmar a presença de veneno em qualquer uma das três situações anteriores (animais vivos, animais mortos e/ou iscos):

B.6 - COMUNICAÇÃO À AUTORIDADE ADMINISTRATIVA

- Com base na informação recolhida, o SEPNA apresenta o *Auto de Notícia* (Anexo VIII) à autoridade administrativa territorialmente competente⁹;
- O *Auto de Notícia* deve ser sempre acompanhado do *Formulário de Ocorrência* (Anexo III), bem como dos *Relatórios Periciais* produzidos, com o objetivo de ser disponibilizada à autoridade administrativa toda a informação relevante recolhida;
- O SEPNA dá conhecimento ao ICNF (enquanto responsável pela coordenação da aplicação deste Protocolo de Atuação), do envio do processo para a autoridade administrativa.

⁹ A autoridade administrativa competente é o ICNF, com exceção das situações em que o ato em causa consubstancia exclusivamente uma infração ao art.º 13.º do DL 140/99, de 24-IV, com alterações posteriores:

- se o ato ou a recolha de prova ocorrer em território de uma área protegida pertencente à RNAP, a autoridade administrativa competente é o ICNF;
- se o ato ou a recolha de prova ocorrer em qualquer outra área do território nacional, a autoridade administrativa é a CCDR territorialmente competente.

ESPÉCIES DA FAUNA DOMÉSTICA

Não obstante os procedimentos definidos neste Protocolo de Atuação visarem espécies da fauna selvagem, para ocorrências de suspeita de envenenamento que envolvam apenas espécies domésticas, deverá ter-se presente o seguinte:

1. *Animal de companhia* - qualquer animal detido ou destinado a ser detido por seres humanos, designadamente no seu lar, para seu entretenimento e companhia (n.º 1, art.º 389.º do Código Penal).

Conforme previsto no art.º 387.º do Código Penal, o ato de infligir dor, sofrimento ou maus tratos físicos a animal de companhia, nomeadamente através do uso de veneno, constitui um crime de maus tratos a animal de companhia. Nestes casos, e sempre que se verifique a suspeita de envenenamento, devem ser adotados os procedimentos previstos para estas situações, sendo que os casos devem ser comunicados e acompanhados, desde logo, pelos órgãos de Polícia Criminal territorial e materialmente competentes.

A informação referente às ocorrências registadas em meio não urbano deve ser reportada ao ICNF, enquanto responsável pela coordenação da aplicação deste Protocolo de Atuação.

2. *Animal de espécie pecuária* - qualquer espécimen vivo, bovino, suíno, ovino, caprino, equídeo, ave, leporídeo (coelhos e lebres) ou outra espécie que seja explorada com destino à sua reprodução ou produção de carne, leite, ovos, lã, seda, pelo, pele ou repovoamento cinegético, bem como a produção pecuária de animais destinados a animais de companhia, de trabalho ou a atividades culturais ou desportivas (alínea c) do artigo 2.º do DL 81/2013 de 14.06).

Nas situações de denúncia ao órgão de polícia criminal territorial e materialmente competente para um caso de suspeita de envenenamento de um animal de espécie pecuária é importante a recolha da melhor informação possível sobre esta situação. Assim, esse órgão deve registar o máximo de indícios e informações sobre a ocorrência. Nas situações em que, por decisão do detentor, os animais são sujeitos a necropsia e posteriores análises toxicológicas, estes resultados devem integrar o processo. Nestas situações devem ser desenvolvidos os procedimentos estipulados no Protocolo de Atuação do órgão de polícia criminal em causa, devendo existir um particular cuidado nas situações ocorridas em áreas de prevalência de espécies protegidas de fauna selvagem.

A informação referente às ocorrências registadas em meio natural devem ser reportada ao ICNF, enquanto responsável pela coordenação da aplicação deste Protocolo de Atuação.

Anexos ao Protocolo de Atuação:

- I. Listagem de NPA (GNR/SEPNA) e contactos
 - II. Listagem de EPNAZES (GNR/SEPNA)) e contactos
 - III. *Formulário de ocorrência*
 - IV. *Circuito da prova*
 - V. Rede Nacional de Centros de Recuperação da Fauna
 - VI. *Termo de Entrega*
 - VII. Espécies protegidas da fauna selvagem
 - VIII. *Auto de Notícia*
 - IX. Rede Nacional de Centros de Necropsia e Toxicologia
 - X: *Relatório Pericial*
 - XI: Locais de Armazenamento Temporário
 - XII: Material a preservar pós necropsia: entidades e contactos
-

Anexo Suplementar: Legislação aplicável

PROTOCOLO DE ATUAÇÃO

Anexo VI – TERMO DE ENTREGA

TERMO DE ENTREGA

EMISSOR	UO	NÚMERO	TE/NNN /AAAA
		DATA	DD / MM / AAAA

Aos _____ dias do mês de _____ do ano de _____, pelas _____ horas e _____ minutos, em _____, eu _____, na qualidade de Vigilante da Natureza, com domicílio profissional no _____, procedi à entrega do material abaixo discriminado, apreendido conforme Auto de Apreensão n.º _____, ao Sr. _____, residente em _____, concelho de _____, titular do cartão do cidadão n.º _____, com o NIF n.º _____, nascido em ____/____/____, na qualidade de (função) _____, do (organismo) _____:

Entreguei

Recebi

4155316

S. R.
Ministério da Administração Interna
Guarda Nacional Republicana
DIRECÇÃO SEPNA

E.A. 12600000
NUIPC 000022/17.1PORTU
N.º Registo 41553160002

TERMO DE ENTREGA

Data/Hora de elaboração: 18-07-2017 16:35:00

ORGÃO DE POLÍCIA CRIMINAL

VASCO MANUEL DE SOUSA SANTOS

N.º 1960146

APRENDIDO POR

OPC VASCO MANUEL DE SOUSA SANTOS

N.º 1960146

Data 18/07/2017

Âmbito PARA REALIZAÇÃO DE NECRÓPSIA POR SUSPEITA DE CRIME DE DANOS CONTRA A NATUREZA, NO ÂMBITO DO PROJETO LIFE IMPERIAL

ENTIDADE QUE RECEBE

Nome CERAS - CENTROS DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO DE ANIMAIS

Data de Entrega 19-07-2017 16:36:00

BEM(NS) ENTREGUE(S)

Objecto N.º 1

Tipo OUTRO CADÁVER DE ANIMAL

Descrição CADÁVER DE ÁGUIA-IMPERIAL (AQUILA ADALBERTI)

Quantidade 1

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1 O referido espécime vai ser entregue congelado.

O presente documento foi integralmente lido e revisto por todos os signatário que declaram ter ficado cientes de todo o seu conteúdo e recebido cópia no acto.

Entreguei em _____

Recebi em _____

